

Registro Estatal de Protocolos del Estado de Jalisco

1. Título

Desenlaces clínicos asociados a los esquemas antimicrobianos empíricos en pacientes críticamente enfermos con infecciones asociadas a los servicios de salud por bacilos gram negativos multidrogorresistentes en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Civil Juan I. Menchaca. Estudio de cohorte retrospectivo.

2. Planteamiento del problema

Las infecciones por enterobacteriales y no fermentadores resistentes a carbapenémicos representan un grave problema de salud pública por su alta resistencia a antibióticos, especialmente en pacientes críticos, aumentando la mortalidad. Es esencial optimizar tratamientos, desarrollar nuevos antibióticos, fortalecer la prevención de infecciones nosocomiales y vigilar la resistencia bacteriana. En infecciones por gramnegativos multidrogorresistentes, el desenlace clínico del paciente es clave, influido por la eficacia del tratamiento empírico inicial, basado en perfiles locales de resistencia. Dada la falta de consenso sobre el mejor esquema empírico, se investigará su impacto en un hospital universitario para mejorar los desenlaces clínicos.

3. Objetivo general

Investigar los desenlaces clínicos relacionados a la terapia antimicrobiana empírica en infecciones asociadas a los servicios de salud causadas por bacterias gram negativas multidrogorresistentes en pacientes adultos de UCI.

4. Diseño

Estudio observacional, tipo cohorte retrospectiva analítica.

5. Métodos

Se revisarán cultivos positivos a bacterias gram negativas multidrogorresistentes en pacientes adultos hospitalizados en el Hospital Civil de Guadalajara. Se analizarán datos clínicos, tratamientos y desenlaces, verificando criterios de inclusión/exclusión. Además, se consultará la base de datos de Epidemiología para detectar bacterias resistentes a carbapenémicos en diversos especímenes.

1. Institución donde se va a implementar

Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Civil Juan I. Menchaca.

6. Número de aprobación

Aprobado por el Comité de Investigación y de Ética en Investigación del Hospital Civil de Guadalajara, "Dr. Juan I. Menchaca" con folio 00133.

7. Financiamiento

No recibió financiamiento.

8. Conflicto de interés

No existe conflicto de interés

9. Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)

Relación de la investigación con uno o varios ODS de la Agenda 2030. Subraye los que correspondan.

- | | |
|--|---|
| 1. Fin de la pobreza | 10. Reducción de las desigualdades |
| 2. Hambre cero | 11. Ciudades y comunidades sostenibles |
| <u>3. Salud y bienestar</u> | 12. Producción y consumo responsables |
| 4. Educación de calidad | 13. Acción por el clima |
| 5. Igualdad de género | 14. Vida submarina |
| 6. Agua limpia y saneamiento | 15. Vida de ecosistemas terrestres |
| 7. Energía asequible y no contaminante | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas |
| 8. Trabajo decente y crecimiento económico | 17. Alianzas para lograr los objetivos |
| 9. Industria, innovación e infraestructura | |